

A IMPORTÂNCIA DA RELIGIÃO: UMA VISÃO PSICANALÍTICA

THE IMPORTANCE OF RELIGION: A PSYCHOANALYTIC VIEW

Marcelo da Silva Fernandes

RESUMO: O trabalho consiste em uma análise feita a partir da visão da psicanálise, de sua ideia de religião e de como a mesma vê sua importância. Se baseando nos trabalhos de Sigmund Freud de forma principal foi descrito como este autor entende a religião e como é vista sua evolução em uma perspectiva que leva o ser humano a uma ilusão, porém uma ilusão que pode ser necessária. Além disso, também foi abordado qual o seu papel na sociedade, sua importância para os indivíduos e como ela é importante frente à finitude, tendo em vista que a morte leva à extinção da existência. Vale ressaltar que a pesquisa é qualitativa, fazendo uma leitura bibliográfica de autores da psicanálise como Sigmund Freud e autores da filosofia como Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer e Albert Camus. De forma geral pode-se concluir que a religião como uma ilusão pode ajudar o ser humano a enfrentar as adversidades da vida e aceitar a morte como um fim para uma próxima vida, haja vista que a morte sempre foi uma preocupação enorme na maioria das culturas da humanidade, já que estamos todos fadados a perder essa batalha pelo fim da existência. Por conseguinte, é factível que a religião é uma saída viável como promessa de uma vida posterior sem sofrimento, considerando sua promessa de um paraíso.

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise. Religião. Finitude. Filosofia.

ABSTRACT: The work consists of an analysis made from the point of view of psychoanalysis, its idea of religion and how it sees its importance. Mainly based on the works of Sigmund Freud, it was described the way this author understands religion and how its evolution is seen in a perspective that leads the human being to an illusion, but an illusion that may be necessary. In addition, it was also discussed its role in society, its importance for individuals and how important it is in the face of finitude, given that death leads to the extinction of existence. It is worth mentioning that the research is qualitative, making a bibliographical reading of authors of psychoanalysis such as Sigmund Freud and authors of philosophy such as Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer and Albert Camus. In general, it can be concluded that religion as an illusion can help the human being to face the adversities of life and accept death as an end for the next life, given that death has always been a huge concern in most cultures. of humanity, as we are all doomed to lose this battle for the end of existence. Therefore, it is feasible that religion is a viable way out as a promise of an afterlife without suffering, considering its promise of a paradise.

KEYWORDS: Psychoanalysis. Religion. Finitude. Philosophy.

1. INTRODUÇÃO

A religião está presente entre os seres humanos basicamente desde os primórdios de seu entendimento como agente da natureza e faz parte do nosso cotidiano desde o nascimento. Falar de religião é envolver diversas facetas que compõem a humanidade tal como ela é, tendo em vista que a história do surgimento do próprio universo parte, entre muitas delas, de uma concepção religiosa. Sendo assim, o fenômeno religioso faz parte de uma ampla gama de variáveis que rodam nossa existência.

Desta forma, deveríamos nos perguntar: qual seria a importância da religião na visão da psicanálise? O trabalho mostra o esforço de pesquisas e leituras que ajudaram na sua construção para entender melhor a importância da religião não apenas para psicanálise, mas de como a mesma foi e é importante para o desenvolvimento da humanidade em relações a diversas áreas da vida, e também para mostrar como ela nos atinge no dia a dia, sejamos nós religiosos ou não.

Com o intuito de apreender como a religião é vista na psicanálise, principalmente sua importância, é oportuno que se ressalte três noções das quais o trabalho será elucidado. A primeira diz respeito a demonstrar como a psicanálise vê a religião e sua história de desenvolvimento; a segunda visa demonstrar os fatores que fazem da religião uma ferramenta importante; e a terceira refere-se a descrever a religião como uma possibilidade de enfrentamento de problemas frente à finitude. Faz-se necessário lembrar que a pesquisa aqui apresentada é uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo e descritivo, onde serão apresentadas fontes psicanalíticas e filosóficas.

2. RELIGIÃO E PSICANÁLISE: UM ENCONTRO

Para entender o papel da religião, sua importância e seu desenvolvimento histórico é pertinente se voltar aos tempos remotos da humanidade, levando em conta nossas origens, constituição, crenças e o que possivelmente nos levou a adoração de deuses, antes entendidos como totens que faziam parte da natureza que sempre nos rondou. Tendo em vista essas problemáticas, diversos autores resolveram se debruçar frente às questões trazidas pela religião, ou antes mesmo dela existir enquanto doutrina que rege grande da parte da humanidade, sejam elas teorias para reforçar sua importância ou criticá-la.

Harari (2020) nos diz que seres humanos modernos surgiram cerca de 2,5 milhões na África Oriental, porém esses humanos não se distinguiam muito dos outros animais, pois aceitavam seu insignificante papel diante da natureza e viviam em disputas por fêmeas, batiam no peito para impressionar a beldade local, entre outras características típicas de nossa espécie. Dessa forma, não tem muito tempo, o ser humano passou por uma revolução chamada por Harari “revolução cognitiva”.

O surgimento de novas maneiras de pensar e se comunicar entre 70 mil e 30 mil anos atrás constitui a Revolução Cognitiva. O que causou? Não sabemos ao certo. A teoria mais aceita postula que mutações genéticas acidentais alteraram as conexões do cérebro dos sapiens, permitindo que pensassem de formas inéditas e se comunicassem usando tipos de linguagem totalmente novos. Podemos chamar isso de mutação da Árvore do Conhecimento. [...] (Harari, 2020, p. 32).

À vista disso, podemos perceber o quanto a linguagem se tornou uma ferramenta importante para transmitir histórias, conquistar grupos, negociar e ter poder ante as outras criaturas, além de constituir uma parte primordial que nos diferencia do resto das espécies (Harari, 2020).

É com a linguagem, a transmissão e as histórias que o ser humano começa a se organizar como forma de buscar uma melhor sobrevivência entre seus pares e seus territórios, visando o desenvolvimento do que hoje chamamos de civilização, sociedade e cultura. E dentro dessa perspectiva vamos perceber que Freud, Harari, Schopenhauer e outros autores parecem perceber a religião como uma necessidade de organização da humanidade e uma forma de manter a estabilidade social.

Para Freud (2014) talvez o elemento mais importante do inventário psíquico da humanidade seja as ideias sobre a religião e o que advém dela, principalmente o que ele chamou de “ilusão”, palavra essa que faz parte do seu famoso texto de 1927 denominado “o futuro de uma ilusão”, onde ele vai discorrer sobre a importância da religião como uma ferramenta capaz de inibir ou barrar os instintos mais primitivos do ser humano.

É digno de nota que os seres humanos, embora incapazes de viver no isolamento, sintam como um fardo os sacrifícios que a civilização lhes requer, para tornar possível a vida em comum. Portanto, a civilização tem de ser defendida contra o indivíduo, e todos os seus regulamentos, instituições e decretos são postos a serviço dessa tarefa; objetivam não apenas efetuar certa distribuição dos bens, mas também mantê-la, e, de fato, têm de proteger dos impulsos hostis dos seres humanos tudo aquilo que serve ao domínio da natureza e à produção de bens (Freud, 2014, p. 234).

Mas foi na sua obra de 1912/1913 intitulada “Totem e Tabu”, que Sigmund Freud tentou compilar em um extenso texto as origens da civilização e da religião, que foram se organizando ao redor das coisas ditas sagradas, do incesto, dos tabus e do que mais na frente se tornou a raiz da religião: o totem. Se debruçando em diversos autores da antropologia e da psicologia, Freud faz uma longa análise psicanalítica e antropológica da civilização desde as suas mais breves organizações.

Freud (2012) afirma que o tabu ainda existe diante da humanidade, mesmo que algum sentido ela seja negado pela maioria; em relação ao totemismo, ele ainda é considerado uma instituição social-religiosa, que mesmo sendo abandonada deixou seus traços na religião, nos povos e seus costumes, sofrendo transformações inevitáveis. O mesmo ainda chega a dizer que muitos dos comportamentos dos seres humanos ainda estão ligados a rituais.

E Freud (2012, p.20) nos traz um exemplo: “a relação com o totem é o fundamento de todas as obrigações sociais para um australiano”[...], ou seja, o homem primitivo de uma tribo australiana deve seguir piamente as restrições e objetivos que são passados pelo totem. Dessa maneira, o pai da psicanálise começa a se aprofundar nas relações de tribos mais antigas, demonstrando como essas minis civilizações começaram a se organizar ao redor uma figura sagrada, que corria o risco de ser profanada.

Essa organização em torno de algo sagrado é descrita por Freud (2012) em torno do mito da horda primeva, um conceito que foi utilizado por Charles Darwin para explicar o comportamento de primatas. Nesse mito se achava um pai violento que detinha todas fêmeas para si e mandava embora todos os filhos homens quando chegasse sua maturidade, assim gozando de todo prazer sozinho, porém um dia algo inusitado aconteceu e tudo mudou.

Certo dia, os irmãos expulsos se juntaram, abateram e devoraram o pai, assim terminando a horda primeva. Unidos, ousaram fazer o que talvez não seria possível individualmente. (Talvez um avanço cultural, o manejo de uma nova arma, tenha lhes dado um sentimento de superioridade.) O fato de haverem também devorado o morto não surpreende, tratando-se de canibais. Sem dúvida, o violento pai primevo era o modelo temido e invejado de cada um dos irmãos. No ato de devorá-lo eles realizavam a identificação com ele, e cada um apropriava-se de parte de sua força. A refeição totêmica, talvez a primeira festa da humanidade, seria a repetição e a celebração desse ato memorável e criminoso, com o qual teve início tanta coisa: as organizações sociais, as restrições morais, a religião (Freud, 2014, p. 216-217).

Entretanto, esse ato de assassinato e tentativa de ficar com o poder geraram consequências inestimáveis. Freud (2014) nos diz que esse pai era um obstáculo se tratando das necessidades e reivindicações sexuais dos filhos, porém esses mesmos filhos amavam e admiravam ele, gerando um sentimento de ambivalência em torno dessa relação. Porém, após a morte do pai surgiu o sentimento de culpa, que foi sentido por todos eles. O pai agora era mais forte morto do que vivo e dessa maneira a proibição passou a ser psíquica.

Com a morte do pai primevo, foi proibido um novo assassinato do substituto do pai, ou seja, o totem. Para, além disso, os filhos proibiram-se de ficar com as mulheres então liberadas entrando em um consenso, assim caminharam para a proibição do incesto já que todos eles advinham do mesmo pai. Já o tabu que proíbe o assassinato do totem é ligado ao primeiro ensaio de uma religião (Freud, 2014).

Chaves e Pereira (2016) falam que Freud acaba que por concluir que a religião é fruto de uma cumplicidade em torno de um crime; da culpa, surge à religião e com as exigências da sociedade que advém desse mesmo sentimento de culpa nasceu à moralidade. Os autores ainda ressaltam que Freud traz o cristianismo como a imagem perfeita de conciliação entre o Grande Pai e seus membros, pois Jesus perdoa a si mesmo e todos os filhos de Deus, e de consequência ainda vira o próprio Deus tomando o lugar do pai.

Diz-nos Freud (2012, p. 19-20) “o totem é, em primeiro lugar, o ancestral comum do clã, mas também seu espírito protetor e auxiliar, que lhe envia, oráculos, e, mesmo quando é perigoso para outros, conhece e poupa seus filhos”. O totem passou a estabelecer uma organização mais complexa a tribos mais antigas, além de iniciar um princípio de moralidade, exogamia e horror frente ao incesto, mas isso só foi possível com a evolução da linguagem, como foi citado mais acima, pois “graças a Revolução Cognitiva, o *Homo Sapiens* adquiriu a capacidade de dizer: “O leão é o guardião do espírito da nossa tribo” (Harari, 2020, p. 36).

Assim sendo, Freud avança em seu texto e vai demonstrando como as nossas organizações da sociedade em algum sentido ainda estão pautadas no que essas antigas tribos pregavam. Pois o totem, fazendo uma analogia, poderia ser o que hoje as pessoas chamam de Deus, demonstrando que a questão de um totem ainda se faz presente na sociedade atual.

A figura do totem se torna importante para Freud por um motivo: “em quase toda parte em que vigora o totem há também a lei de que membros do mesmo totem não podem ter relações sexuais entre si, ou seja, também não podem se casar, então é a instituição da exogamia, ligado ao totem” (Freud, 2012, p. 21).

É esse momento que Freud (2012) institui o totem como a principal ferramenta para o desenvolvimento da civilização como tal, visto que o totem passou a vigorar como a lei que regia as tribos, onde pessoas que compartilhavam o mesmo não podiam se casar

demonstrando como nas tribos antigas já se desenhava um horror frente o incesto, que foi instaurado no assassinato do pai da horda primeva. A essa altura Freud desenvolve a questão do tabu, que juntamente com o totem serve de base para a moralidade, a religião, a civilização e a lei.

O significado de “tabu” se divide, para nós, em duas direções opostas. Por um lado, quer dizer “santo, consagrado”; por outro, “inquietante, perigoso, proibido, impuro.” O contrário de “tabu”, em polinésio, é *noa*, ou seja, “habitual, acessível a todos”. Assim, o tabu está ligado à ideia de algo reservado, exprime-se em proibições e restrições, essencialmente. A nossa expressão “temor sagrado” corresponde frequentemente ao sentido de “tabu” (Freud, 2012, p. 42).

Freud (2012) nos comunica que Wundt afirmou que o código de leis mais antigo entre os humanos é possivelmente o tabu; reafirmando as postulações de Freud sobre o totem e tabu serem as ferramentas que primeiro organizaram a sociedade como a conhecemos hoje, além de serem de suma importância nos que diz respeito à religião, tendo em vista que seus desdobramentos parecem fundamentar os preceitos religiosos nas questões de incesto, moralidade, códigos, restrições, entre outros.

Poderíamos nos perguntar se essas questões levantadas por Freud poderiam servir para todas as religiões ou apenas para uma. Essa pergunta é importante de ser esclarecida, pois o fato de Freud advir de uma família judaica levantou muitas polêmicas quando ele resolveu falar sobre religião e suas problemáticas e benefícios.

Ora, o religioso de que Freud fala tem o caráter de onipotência absoluta, enquanto proteção divina perante a importância humana. Trata-se aí, precisamente, do sagrado, tal como apresentam, entre outros, Rudolfo Otto, Mircea Eliade e Lucien Jerphanion. O sagrado é o *numem*, um poder divino atuante que provoca no homem uma emoção religiosa. É, sobretudo, um sentimento de soberania cósmica e de hierarquia (em grego: *hiéros*, sagrado; *arkhé*, origem), ou seja, de um sagrado fundador. A esse sentimento, juntam-se o temor e o pavor ante um mistério oculto que se revela de surpresa em aparições fantasmáticas e demoníacas. Ao mesmo tempo, porém, esse sagrado é fascinante e dionisíaco, provocando possessão e êxtase (Julien, 2010, p. 17).

Maciel e Rocha (2008, p. 746) nos advertem “Freud foi, portanto, um grande incentivador do estudo da religião no intuito de proporcionar melhor conhecimento do universo da alma humana, e, em consequência, de favorecer melhor atuação na prática clínica”. Ou seja, Freud sempre esteve interessado no tema da religião por conseguir enxergar sua importância não apenas para a clínica, mas na sua relação com a humanidade, sendo assim esse assunto chamou a atenção do mesmo desde suas primeiras formulações. O mesmo Freud nos aconselhou em seu texto “A questão da análise leiga” de 1926.

Por outro lado, a instrução analítica também abrangeria matérias distantes da medicina, com as quais o médico não tem contato em sua atividade: história da civilização, mitologia, psicologia da religião e literatura. Sem bons conhecimentos nessas áreas, o analista deixaria de compreender grande parte de seu material (Freud, 2014, p. 212).

No seu texto “Moisés e o monoteísmo”, que foi iniciado em 1934 e finalizado em 1939, Freud faz uma tentativa de argumentação sobre Moisés ser realmente um egípcio de nascimento e com sua postura rebelde de príncipe ter tirado o povo judeu do Egito para adorar

o antigo deus Aton. Porém, diferente de outros textos que o pai da psicanálise trata de religião de forma geral, neste ele focou no judaísmo e suas duas correntes: cristianismo e islamismo.

Entretanto, este texto de Freud não foi tão bem visto, mas trouxe boas perspectivas no que diz respeito à relação da psicanálise com a religião. Freud (2018, p. 152) nos fala “sabemos que existe, na massa humana, a forte necessidade de uma autoridade, que se possa admirar, á qual as pessoas se dobrem, pela qual sejam dominadas e até maltratadas”. Em outras palavras Freud está se referindo a religião e sua ideia de Deus – um grande pai.

É com essa ideia que Freud (2018) denomina Moisés como uma espécie de figura paterna para o povo escravizado do Egito, assim gerando fiéis a um Deus que poderia garantir vida eterna daquele povo. Ao cogitar essa ideia, Freud vos lembra do totemismo, no qual existia um totem (neste caso Deus) que deveria ser respeitado, seguido e que seria quem iria estabelecer as ordens do clã (nesse exemplo os judeus). O próprio chega a citar isso em seu texto de 1939.

O totemismo, a primeira forma de religião que conhecemos, inclui, como elementos indispensáveis do sistema, certo número de mandamentos e proibições, que naturalmente não têm outro significado senão o de renúncias instintuais: adoração do totem, que contém a proibição de feri-lo ou mata-lo; a exogamia, ou seja, a renúncia ás mães e irmãs da horda, apaixonadamente cobiçadas; a concessão de direitos iguais a todos os membros da aliança de irmãos, ou seja, a restrição da tendência á rivalidade violenta entre eles. Nestas determinações é preciso enxergar os primórdios de uma ordenação moral e social (Freud, 2018, p. 165).

Ao fim do texto Freud (2018, p. 176) nos diz “tudo relacionado á gênese de uma religião, certamente também a judaica, tem algo de grandioso (...)”, ou seja, mesmo tendo passado a vida inteira teorizando sobre a religião e investigando de todas as formas, ele reconhece a grandiosidade da mesma e deixa nas mãos da religião um papel de suma relevância para a sociedade e seu andamento.

Freud (2018) termina seu texto concluindo que o homem primitivo tem a necessidade de um deus como criador do mundo, ou mesmo um chefe do clã para uma proteção pessoal, assim tomando o lugar dos pais falecidos. Por fim, Freud finaliza comunicando que o homem moderno ainda está intrincado nesse jogo, permanecendo infantil e necessitado.

3. RELIGIÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A HUMANIDADE

Harari (2020) aponta que existiu um efeito religioso no que ele chamou de “Revolução Agrícola”, onde plantas e animais transformaram-se em uma espécie de entidades que proviam alimentação para as tribos nômades. Dessa forma o ser humano passou a estabelecer contato com a natureza fazendo um tipo de barganha para não faltar alimentos e garantir sua sobrevivência, pois agora plantas e animais participavam de uma mesa-redonda espiritual.

Em contrapartida, por mais que esses humanos fizessem uma espécie de barganha com essas entidades para prosperarem e ter uma vida abundante, nem sempre às coisas saíam como planejado e de forma tranquila. Então, deuses começaram a surgir e ganhar importância para tentar solucionar diversos problemas que eram recorrentes. Assim surgindo divindades como o deus da medicina, a deusa da fertilidade, o deus do céu, entre

outros, que foram sendo direcionados a cada problema que o ser humano tinha dificuldade em resolver ou não podia controlar (Harari, 2020).

O que percebemos nessa perspectiva é que o ser humano foi tentando buscar maneiras de sanar seus problemas de diversas formas. E um deles foi encontrado na natureza, que depois foi se transformando no que conhecemos como religião atualmente, onde existia uma espécie de troca que iria privilegiar o humano diante dos animais e plantas – tendo em vista que deveriam ser dominados. Ou seja, o ensaio para a importância da religião já estava sendo feito.

Assim teóricos como Dawkins (2007) aponta que os historiadores voltados para a área religiosa reconheceram que existiram diversas formas de animismo advindas das tribos primitivas, que passou pelo politeísmo com os gregos, nórdicos e os romanos, até chegar ao monoteísmo judeu e suas derivações. Melhor dizendo, o ser humano passou por fases religiosas, sempre buscando a resolução das problemáticas da existência, que iam desde seu surgimento até o seu fim, surgindo histórias como a do Ragnarök que seria o fim da era dos deuses nórdicos.

Como já foi explicitado no capítulo anterior, a religião evoluiu de forma a tentar garantir uma espécie de proteção ou pelo menos de ética e moral para o ser humano. Como afirma Harari (2020) às religiões tem o poder de garantir uma estabilidade social, tendo em vista que todas supõe que as leis advêm de uma instância superior a todos nós, sendo esta absoluta e inquestionável. Claro que cabe levantar questões sobre países que são totalmente fundamentalistas, mas a religião não deixa de ter o papel de tentar modelar um padrão moral e ético de civilidade, ou pelo menos de enfrentamento frente a sofrimentos da vida.

Mas a religião não se opõe à verdade; pois ela mesma ensina a verdade. Ocorre apenas que, por ser círculo de influência ser não um estreito auditório, mas o mundo e a humanidade em grande escala, a religião, para adequar-se as carências e à capacidade de apreensão de um público tão amplo e misto, não pode exibir a verdade nua; ou, para utilizar uma analogia médica: a religião não pode administrar a verdade pura, mas precisa diluí-la em um excipiente mítico (Schopenhauer, 2021, p. 135).

A ideia trazida pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer lembra o que Freud fala sobre a questão das religiões, denominando-as como ilusões que são necessárias para o ser humano. Assim reforçando a ideia de Schopenhauer sobre a perspectiva das religiões terem verdades próprias, já que ela tem influência no mundo inteiro e precisa cativar grande parte das pessoas, haja vista seu histórico e sua importância adquirida.

O próprio Schopenhauer (2021) vai completar dizendo que a humanidade jamais seria capaz de tolerar a verdade pura sem ser diluída, pois para ele o que se apresenta no mundo são apenas representações da nossa vontade; e o movimento de massa unitária está impelido a compartilhar essas representações, logo as religiões se mostram como uma forte candidata a desempenhar este papel.

Dawkins (2007) nos mostra o quanto a religião está intrincada no nosso dia-a-dia, dizendo que mesmo quando os indivíduos resolvem romper com sua religião, esta acontece de maneira difícil e muitas vezes conturbada, pois basicamente todo mundo foi criado dentro de uma cultura religiosa – e ainda cita a piada feita na Irlanda do norte “você é ateu protestante ou católico?”. Então percebemos o quanto a religião influencia, mesmo de forma implícita, no modus operandi do nosso cotidiano.

É importante que o sujeito enquanto ser-no-mundo tenha válvulas de escape para acreditar ou pelo menos ver a vida com uma ótica que não seja apenas sofrer ou se entediar. Assim tornando a existência tolerável ou pela menos digna suas batalhas, tendo em vista que nem sempre encontramos facilidade pelo árduo caminho da vida.

[...] Pobreza, brutalidade e infortúnio são, de fato, porções da ordem eterna das coisas; o pecado é um fato terrivelmente real e demonstrável, consequência de nossa depravação, não de instruções errantes; a religião é o consolo para os esse males que nunca pode ser dispensada pela legislação ou pela revolução. A fé religiosa torna a existência tolerável; a ambição sem a coibição piedosa deve findar em fracasso, a envolver, muitas vezes, aquela reverência bela que conforta os homens comuns com a obscuridade e pobreza de seus destinos (Kirk, 2020, p. 121).

É válido perceber como a religião pode ser essa ferramenta que podemos buscar para enfrentar os diversos problemas trazidos pela vida, tendo em vista que estamos sujeitos a situações que de repente podem ser insuportáveis para nossa psique. Assim, Freud (2014) em seu texto *O futuro de uma ilusão* de 1927 destaca a religião com uma ilusão, ou seja, um modo do sujeito se colocar no mundo, no qual a religião serviria de escapatória de uma realidade, que como já foi colocada, pode ser cruel e agressiva, assim concordando com as colocações de Schopenhauer.

Para Freud (2014) é difícil para o indivíduo suportar a existência, assim ele busca meios de tentar suprimir essa falta, esse vazio deixado, principalmente, por lembranças da infância, dessa forma ele tenta evitar a angústia e pode se contentar que um dia poderá viver uma vida melhor em outro plano, no qual o sofrimento e o desamparo não irão mais existir. Por isso, as religiões foram ganhando tanto espaço na humanidade, por garantir uma verdade para seus fiéis de uma possível vida eterna, garantindo felicidade e a ausência do sofrimento.

Assim, o sujeito projeta na religião suas expectativas, lançando de si projeções e realidades das quais ele se sente mais confortável para agir no mundo. Freud (2010, p. 28) ainda ressalta “a vida, tal como nos coube, é muito difícil, para nós, traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos”. Em outros termos, Freud nos conscientiza da dureza da vida e suas desgraças, tentando mostrar o quanto pode ser caro nossa existência neste mundo dependendo da nossa situação de forma geral.

Freud (2010, p. 29) aponta “novamente, apenas a religião sabe responder à questão sobre a finalidade da vida. Dificilmente erramos, ao concluir que a ideia de uma finalidade na vida existe em função do sistema religioso”. Mais uma vez, já no seu texto *O mal-estar na civilização* (1930), Freud ressalta o quanto a religião pode entregar conforto frente ao desamparo sentido pelo sujeito, além de entregar certezas sobre o futuro, de que as coisas vão dar certo e que o sofrimento não é eterno.

Além de a religião gerar todos esses ganhos que já foram citados e elucidados, é válido lembrar que a mesma ainda traz um sentimento de pertencimento e união à comunidade na qual o sujeito está inserido, assim validando ainda mais o que ele sente em relação àquele ambiente e os ganhos que ele proporciona, já que a massa está sempre alinhada visando um objetivo comum; neste caso uma vida de redenção em busca da salvação e da vida eterna.

No texto intitulado “psicologia das massas e análise do eu” de 1921 Freud (2011) vai desenvolver a teoria relacionada à humanidade e sua necessidade de pertencimento a um

grupo que ela compartilhe as mesmas características e que tenham um alinhamento de ideias, e até de comportamentos, onde podem agir de maneira que acham mais interessante, seja qual for o comportamento que estiver tendo neste momento de massa.

Freud (2011, p. 29) citando Le Bon relata “(...) a massa está sujeita ao poder verdadeiramente mágico das palavras, que podem provocar as mais terríveis tormentas na sua alma e também apaziguá-las”. Em outras palavras, o autor está comunicando que a massa está intimamente ligada ao jogo de palavras que trazem conforto e amparo. Logo, a analogia com a religião fica clara, pois existe uma massa que compartilha o mesmo sentimento de devoção e que está esperando receber comandos, palavras de conforto ou ouvir o que desejam para se reconfortar.

Interessante lembrar que o momento que Freud escreve esse texto era um momento difícil para a Europa, haja vista que haviam acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e em 1917 havia ocorrido a revolução bolchevista na Rússia, além do crescimento do Fascismo na Itália, que posteriormente ressoou na Alemanha com o nazismo. Portanto, o movimento de massas estava muito presente, fazendo com que Freud em diversos momentos posteriores citasse esses acontecimentos como exemplos.

O movimento de massa dentro da religião segue o padrão que Freud vai descrevendo em seu texto, já que deve existir uma figura de autoridade, de onde vêm os comandos, a lei, as punições etc. Freud (2011, p.36) alerta “é claramente perigoso estar em oposição à massa; sente-se mais segurança ao seguir o exemplo que aparece ao redor, até mesmo “uivando com os lobos”. E a religião muitas vezes segue alguns desses aspectos, principalmente quando crescemos em um ambiente que nos induza a nos comportar de determinada maneira.

O movimento de massa dentro da religião, como já citado, ajuda o indivíduo a se sentir pertencido a uma comunidade na qual ele possa compartilhar coisas parecidas e se comportar de uma maneira que não possa ser julgado, além de estar em um ambiente que ele possa professar sua fé, mesmo que, como diz Nietzsche (2017, p.99) “fé” significa não querer saber o que é verdadeiro”, ou seja, é preferível a ilusão como elucidou Freud e Schopenhauer.

4. MORTE E FINITUDE: PERSPECTIVAS PSICANALÍTICAS E FILOSÓFICAS

Camus (2021) afirma que o homem é tão apegado à sua própria vida, que na maioria das vezes ele se esquece de suas misérias e das misérias do mundo, pois somos seres que adquirimos e cultivamos o hábito de viver antes do pensar. Ou seja, em certo sentido amamos a vida porque adquirimos primeiro o hábito de desfrutar este mundo, na qual estamos intrinsecamente ligados desde o nascimento. E dessa forma a questão da morte e do morrer vem quase como uma aniquilação do ser, onde iríamos deixar de existir para sempre. Entretanto, a religião surge como uma forma de nos dar um lugar em outra vida, em que poderemos continuar existindo.

Os seres humanos temem o superior poder do destino, assim surgindo cada vez mais à necessidade da religião, tendo em vista que o destino certo de todos nós é a morte. Assim surge o desamparo que advém da infância, principalmente da saudade do pai, que é totalmente projetado na religião. Logo essa crença poderá proporcionar não apenas essa figura do pai (neste caso Deus), como também a figura de uma vida eterna ao lado dele, mesmo após a morte e o desaparecimento deste plano (Freud, 2010).

É precisamente desta perspectiva que a religião oferece uma fonte inesgotável de consolo e tranquilização em meio aos inúmeros e grandes sofrimentos da vida, a qual não abandona o homem nem diante da morte, muito antes exibindo aí toda sua eficácia (Schopenhauer, 2021, p. 140).

Freud e Schopenhauer concordam plenamente nessa ótica, já que ambos veem a religião como esse aparato que pode afagar os sentimentos que estão relacionados à nossa finitude, que trata estritamente a morte, e de como a religião pode ser essa ferramenta. O mesmo Schopenhauer (2021) aponta que necessitamos de uma prestação de contas da nossa existência e do mundo, tendo em vista que são coisas naturais do sujeito, e as metafísicas populares (como a religião) podem dar conta dessas problemáticas, já que estão estritamente ligadas ao sofrimento e a morte.

Julien (2010) ressalta que mais cedo ou mais tarde, todo indivíduo vai, inevitavelmente, experimentar o que Freud denominou *Hilflosigkeit*, traduzindo: um estado de desamparo, de abandono, uma espécie de falta de ajuda. Diferente de quando criança que temos nossa figura de cuidador, na idade adulta nos vemos desamparados e com uma saudade daquele momento que nunca mais irá voltar, mas claro, isso está inscrito no inconsciente do sujeito, entretanto essa falta não deixa de existir e está sempre latente na consciência, que vai fazer com que busquemos alternativas para suportar esse estado.

De acordo com Julien (2010, p. 14) “é a partir disso que Freud constata que certo dia algo novo surge: a saudade do passado em que a mãe ou o pai intervinham, saudade de um estado de felicidade em que o recurso a uma proteção estava garantido. É esse o móbil da religião.” [...] Sendo assim, é esse momento de desamparo e de saudade de uma figura de cuidado que o sujeito busca outras saídas para tentar tamponar esse vazio existencial do qual não sabe lidar e a religião se torna uma ferramenta de suma importância neste instante, onde poderá garantir paz, conforto, uma vida após a morte, e figura de um Pai todo poderoso, no qual tudo pode ser direcionado e confiado.

[...] “há então, diz Freud, saudade do pai, não da mãe, mas daquele a quem se atribui a onipotência, ou seja, o Pai com maiúscula, o Pai divino”. A psicanálise descobre, assim, a razão do nascimento da crença num Deus ao mesmo tempo senhor e pai; a questão é superar a angústia de desproteção pela fé numa onipotência protetora (Julien, 2010, p. 15).

É assim que a religião, de acordo com a psicanálise, pode estabelecer sua base para sustentar uma vida após a morte, já que se trata de uma terra prometida onde poderemos viver eternamente e ser felizes para sempre, assim como em conto de fadas. Se para Freud o ser humano está sempre em busca da felicidade e da evitação do desprazer, este cenário religioso poderá fazer sentido, já que no outro plano não iremos mais sofrer.

É dessa maneira que a religião também irá doutrinar os indivíduos a se comportarem de determinada maneira para ganharem este no lugar do outro lado. Freud (2014) enfatiza que a cultura e suas vertentes apenas se fazem valer quando são temidas, assim fazendo com que as proibições culturais podem ser validadas. E a religião acaba por também se apropriar disso para moldar os comportamentos de seus fiéis, já que a vida eterna e feliz só virá se os mandamentos forem seguidos, caso contrário o inferno, e em algumas religiões o purgatório, será o destino final.

Kübler-Ross (2017) nos fala que desde as culturas antigas a morte sempre foi algo abominado pelo ser humano, como se fosse algo inconcebível, sobretudo quando se trata de

nós mesmos. O nosso inconsciente não conseguiria conceber nossa morte de forma natural, mesmo com o avançar da idade. E isso faz com que a morte ou falar dela seja um tabu, então é procurado meios para fugir dela, porque por mais que eu morra aqui neste plano, eu posso viver em outro. E ainda teria o bônus de viver para a eternidade.

O cálculo feito pelo religioso seria basicamente esse demonstrado, pois mesmo que se prive de prazeres e certos comportamentos aqui na terra, a recompensa estará garantida em um possível céu, lugar este que, de acordo com as teorias psicanalíticas, seria uma ilusão. O desejo da vida eterna faz com que o ser humano vivencie uma vida religiosa regada de privações e doutrinamentos.

É característico da ilusão o fato de derivar de desejos humanos; neste aspecto ela se aproxima do delírio psiquiátrico; mas, ainda não considerando a mais complicada estrutura do delírio, também se difere dele. O que destacamos como essencial no delírio é a contradição com a realidade; a ilusão não tem de ser necessariamente falso, isto é, irrealizável ou contrária à realidade (Freud, 2014, p. 267-268).

Como a ilusão não é necessariamente algo falso, o ser humano pode conviver de forma saudável com ela, se ancorando na mesma para acreditar que pode realizar coisas que não estão tão distantes da realidade, como, por exemplo, ter uma vida eterna depois. Em algum sentido Freud concebe que a ilusão pode ser uma forma saudável de existência já que ela poderá ajudar no processo sobrevivência.

Se iludir que poderemos ter uma vida eterna ajudará a suportar nossa existência que está fadada a derrota. Freud (2014) ainda destaca que a ilusão não necessita de comprovação, é algo de fato voltado para uma fé em algo mais, algo maior; essa crença prevalece sobre a realização do desejo. Consequentemente, a crença na vida após a morte prevalece sobre esta realização.

Camus (2021, p. 23) frisa que a morte é “esperança de uma outra vida que é preciso “merecer”, ou truque daqueles que vivem não pela vida em si, mas por alguma grande ideia que a ultrapassa, sublima, lhe dá um sentido e atrai”. Melhor dizendo, algumas pessoas vivem em prol e em busca de outra vida, onde está existência só fará sentido se existir algo do outro lado.

Freud (2010, p. 47) nos pergunta “e, enfim, de que nos vale uma vida mais longa, se ela for penosa, pobre em alegrias e tão plena de dores que só poderemos saudar a morte como uma redenção?”. Então fica a religião como uma ferramenta que poderá responder isso para algumas pessoas que não se conformam em viver apenas neste plano.

Consequentemente, a religião parece ser uma escapatória para o fim da vida, onde as pessoas poderão viver felizes para sempre e não se preocuparem com a não-existência. Ou seja, a religião parece se mostrar como uma ferramenta eficaz de conforto, ilusão e afago sobre as questões mais misteriosas da vida.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi elucidar a visão da psicanálise sobre a religião e como a mesma vê sua importância, principalmente nos textos escritos por Sigmund Freud quando ele aponta sobre a questão da ilusão e como esta pode ajudar no enfrentamento de dificuldades da vida cotidiana e frente a morte que chegará para todos nós.

Trazendo esta visão da psicanálise e o apoio com as teses filosóficas, antropológicas e históricas, é possível observar que o fenômeno religioso caminha com a humanidade desde as épocas mais remotas e surgiu como uma forma de clamar por ajuda ou estabelecer um ordenamento social que fosse possível o convívio com os pares, como aponta muito bem Sigmund Freud e Yuval Noah Harari.

Desta forma conclui-se que o fenômeno religioso ainda é um caminho possível para o refúgio das angústias, deste real que nos atinge e não podemos explicar com palavras ou elaborações precisas, já que o real é impossível de ser simbolizado dentro de uma perspectiva da psicanálise Lacaniana, ou seja, coisas que não conseguimos colocar em palavras.

Por conseguinte, é perceptível o quanto o tema sobre a religião, sua importância e seus impasses avançaram desde Sigmund Freud, entretanto ainda é necessário que se avançasse nessa questão, tendo em conta que em cada época lidamos de uma forma diferente com esse fenômeno e necessitamos de atualizações.

Referências

- CAMUS, A. **O mito de Sísifo**. Tradução de Ari Roitman e Paulina Watch. – 16º ed. – Rio de Janeiro: BestBolso, 2021.
- CHAVES, W. C. PEREIRA, K. S. C. **Freud e a religião**: a ilusão que conta uma verdade histórica. *Tempo Psicanalítico*, Rio de Janeiro, v. 48.1, p. 112-127, 2016.
- DAWKINS, R. **Deus, um delírio**. Tradução de Fernanda Ravagnani. – São Paulo: Companhia das letras, 2007.
- FREUD, S. **Obras completas, volume 11**: Totem e tabu, contribuição à história do movimento psicanalítico e outros textos (1912-1914). Tradução Paulo César de Souza. – 1º ed. – São Paulo: Companhia das letras, 2012.
- FREUD, S. **Obras completas, volume 15**: Psicologia das massas e análise do eu e outros textos (1920-1923). Tradução de Paulo César de Souza. – São Paulo: companhia das letras, 2011.
- FREUD, S. **Obras completas, volume 17**: inibição, sintoma e angústia, O futuro de uma ilusão e outros textos (1926-1929). Tradução Paulo César de Souza. – 1º ed. – São Paulo: Companhia das letras, 2014.
- FREUD, S. **Obras completas, volume 19**: Moisés e o monoteísmo, Compêndio de psicanálise, e outros textos (1937-1939). Tradução de Paulo César de Souza. – 1º - São Paulo: companhia das letras, 2018.
- HARARI, Y. N. **Sapiens**: uma breve da história da humanidade. Tradução Jorio Dauster. – 1º ed. – São Paulo: Companhia das letras, 2020.
- JULIEN, P. **A psicanálise e o religioso**: Freud, Jung e Lacan. Tradução: Cláudia Berliner; revisão técnica Marco Antonio Coutinho Jorge. – 1º ed. Rio Janeiro: Zahar, 2010.
- KÜBLER-ROSS, E. **Sobre a morte e o morrer**: o que os doentes terminais têm para ensinar médicos, enfermeiros, religiosos e aos seus próprios parentes. Tradução de Paulo Menezes. – 10º ed. – São Paulo: editora WMF Martins Fontes, 2017.
- MACIEL, K. D. S. A.; ROCHA, Z. J. B. **Freud e a Religião**: Possibilidades de Novas Leituras e Construções Teóricas. *PSICOLOGIA CIÊNCIA E PROFISSÃO*, 2008, 28 (4), 742-753.
- NIETZSCHE, F. **O anticristo**: a maldição contra o cristianismo. Tradução, notas e apresentações de Renato Zwick. – Porto Alegre, RS: L&PM, 2017.
- SCHOPENHAUER, A. **Sobre o sofrimento do mundo & outros ensaios**. Tradução de Gabriel Valladão Silva. – Porto Alegre, RS: L&PM pocket, 2021.